

Boekbespreking

Trends in Transport

(eindredactie: Mr. J. Koekebakker)
Delwel Uitgeverij B.V.
's-Gravenhage, 1990.
ISBN 90 6155 448 9

Op initiatief van Delwel Uitgeverij B.V. is de uitgave van een jaarboek over logistieke dienstverlening tot stand gekomen. De eerste editie omvat drie delen.

In het eerste deel zijn een aantal artikelen en interviews opgenomen van politieke gezagsdragers en prominenten uit de sector logistieke dienstverlening. De bijdragen geven een actueel beeld van de situatie in de transportsector in Europa en Nederland in het bijzonder. Door de keuze te werken met zowel interviews als persoonlijke bijdragen is een wat onevenwichtige situatie ontstaan. Globale en zeer gedetailleerde

beschouwingen wisselen elkaar – overigens niet storend – af. Het zal de komende jaren moeite kosten dit goede niveau van schildering van de actualiteit te handhaven.

Deel twee wordt als de kern van het jaarboek beschouwd. Van 105 in Nederland werkzame transportondernemingen is een korte karakteristiek, inclusief balans en verlies- en winstrekening, opgenomen. De verstrekte bedrijfsoverzichten zijn een goed hulpmiddel voor allen die met de transportsector te maken hebben of krijgen. Het is opvallend (maar de uitgever niet te verwijten) dat er nog verschillende ondernemingen zijn waarvan de cijfers over 1989, ook in situaties zonder gebroken boekjaar, niet opgenomen konden worden.

In het derde en laatste deel wordt een overzicht verstrekt van de brancheorganisaties en dergelijke. Uit de tekst blijkt dat het ook de bedoeling is geweest om een overzicht van de meest

vooraanstaande personen in de logistieke dienstverlening te geven. Dit voornemen is niet tot uitvoering gekomen.

Het handboek maakt een indeling van de organisaties naar algemeen, weg, water, lucht en spoor. Toevoeging van een alfabetische lijst met alle organisaties zou de toegankelijkheid van de informatie vergroten.

Resumerend kan worden gesproken van een prima initiatief. Dit jaarboek zal voor de brancheleden een waardevol naslagwerk blijken.

R. den Breejen

Drs. R. den Breejen is universitair docent Logistiek aan de Economische Faculteit van de RUG, sectie marktkunde en marktonderzoek.